

IJTIMOY APATIYANING OLDI OLIHDA SHARQONA TARBIYA VA ISLOM QADRIYATLARINING PEDAGOGIK TRANSFORMASIYADAGI O'RNI

РОЛ ВОСТОЧНОГО ВОСПИТАНИЯ И ИСЛАМСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АПАТИИ

THE ROLE OF EASTERN UPBRINGING AND ISLAMIC VALUES IN PEDAGOGICAL TRANSFORMATION IN THE PREVENTION OF SOCIAL APATHY

Amirxo'jayev Shukurjon Qurbanovich

*Andijon davlat universiteti Huquq va ma'naviyat asoslari kafedrasi mudiri,
falsafa fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Telefon raqami: +998-91-485-77-76*

Tadjibayev Zoxidjon Xatamovich

*Andijon davlat pedagogika instituti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasi o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchisi,
e-mail: zoxidjon.tadjibayev86@gmail.com
Telefon raqami: +998-97-473-80-07*

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallasuv va raqamli transformatsiya sharoitida yoshlar o'rtasida kuzatilayotgan ijtimoiy apatiya (loqaydlik) muammosi va uning pedagogik yechimlari tahlil qilinadi. Pedagogik oliy ta'lim tizimida "Tarbiya" fanini o'qitishda sharqona axloq va islom qadriyatlarining intellektual va ma'naviy resurs sifatidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy apatiya, sharqona tarbiya, islom qadriyatlari, pedagogik transformatsiya, ma'naviy immunitet, "Tarbiya" fani, kompetensiya.

Аннотация: В данной статье анализируется проблема социальной апатии (равнодушия) среди молодежи в условиях глобализации и цифровой трансформации, а также рассматриваются педагогические пути её решения. Освещается значение восточной этики и исламских ценностей как важного интеллектуального и духовного ресурса при преподавании предмета

«Воспитание» в системе педагогического высшего образования. Обсуждаются вопросы формирования социальной ответственности и активной гражданской позиции студентов через компетентностно-ориентированное обучение.

Ключевые слова: социальная апатия, восточное воспитание, исламские ценности, педагогическая трансформация, духовный иммунитет, предмет «Воспитание», компетенция, цифровая педагогика.

Abstract: This article analyzes the problem of social apathy (indifference) among youth in the context of globalization and digital transformation and explores its pedagogical solutions. It highlights the significance of Eastern ethics and Islamic values as vital intellectual and spiritual resources in teaching the subject of “Education” (Tarbiya) within the system of higher pedagogical education. Furthermore, the issues of developing social responsibility and active citizenship in students through competency-based education are discussed.

Keywords: social apathy, Eastern upbringing, Islamic values, pedagogical transformation, moral immunity, “Education” (Tarbiya) science, competence, digital pedagogy.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda axborot oqimining tezlashishi va sun'iy intellekt texnologiyalarining hayotimizga chuqur kirib borishi pedagogik ta'lim oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Bugungi kunning eng xavfli ijtimoiy-psixologik muammolaridan biri — **ijtimoiy apatiya**dir. Ijtimoiy apatiya — shaxsning jamiyat hayotiga, atrof-muhitdagi voqea-hodisalarga nisbatan befarqligi, loqaydligi va ijtimoiy tashabbuskorligining pasayishidir.

Pedagogik oliy ta'lim transformatsiyalashuv jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni nafaqat raqamli ko'nikmalar, balki kuchli ma'naviy qadriyatlar bilan qurollantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada ming yillar davomida shakllangan sharqona tarbiya an'analari va islom qadriyatlari ijtimoiy apatiyaga qarshi eng samarali “vaksina” bo'lib xizmat qilishi mumkin.

ASOSIY QISM

1. Ijtimoiy apatiya: Sabab va oqibatlar

Bugungi kunda yoshlarning virtual olamga sho'ng'ib ketishi, real muloqotning kamayishi va "iste'molchilik madaniyati"ning ustunligi ularda ijtimoiy mas'uliyat hissini so'ndirmoqda. Bu esa jamiyat rivojiga to'siq bo'luvchi befarqlik muhitini yuzaga keltiradi. Pedagogik ta'limda tarbiya fanini o'qitishning zamonaviy paradigmalari ushbu bo'shliqni to'ldirishga qaratilishi lozim.

2. Sharqona tarbiyaning gumanistik tamoyillari

Sharq mutafakkirlari (Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy) ta'limotida insonning jamiyatdagi o'rni va "komil inson" g'oyasi markaziy o'rinda turadi. Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida bayon etilgan ijtimoiy birdamlik g'oyasi bugungi apatiyani yengishda asosiy metodologik manba bo'lishi mumkin. Sharqona tarbiyaning asosi bo'lgan "**Adab**" tushunchasi shaxsni nafaqat o'zini, balki o'zgalarni ham anglashga, ularga yordam berishga chorlaydi.

Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida jamiyat a'zolarining bir-biriga yordami haqida shunday yozadi: "Inson o'z tabiatiga ko'ra shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishish uchun ko'p narsalarga muhtojlik sezadi. U bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kiritmaydi, ularga ega bo'lish uchun kishilar jamoasiga ehtiyoji bor... Faqat bir-biriga yordam beruvchi kishilar jamoasigina baxtga erishadi". Bu iqtibos ijtimoiy apatiyaning jamiyatni inqirozga va baxtsizlikka yetaklashi haqidagi pedagogik xulosani mustahkamlaydi.

Yusuf Xos Hojib ham o'zining "Qutadgu bilig" asarida insonning ijtimoiy qiymati uning boshqalarga qilgan yaxshiligi bilan o'lchanishini ta'kidlaydi: "Kishi nima? Kishi — kishiga foydasi tegadigan kishidir. Kishilarning eng asili va sarasi boshqalarga ezgulik qiladigan kishidir". Bu satrlar talabalarda "ijtimoiy kompetensiya"ni shakllantirishda asosiy shior bo'lib xizmat qiladi.

Hazrat Mir Alisher Navoiy esa "Hayratul-abror" asarida befarqlikni va inson dardi bilan yashamaslikni insoniylikdan tashqari holat deb hisoblaydi:

"Odamiy ersang, demagil odamiy,
Onikim, yo'q xalq g'amidin g'ami".

Ya'ni: Agar xalqning dardi bilan yashamasang, o'zingni insonlar qatoriga qo'shma. Bu ijtimoiy apatiyaning eng keskin badiiy-falsafiy inkoridir.

3. Islom qadriyatlari — ijtimoiy faollik manbai

Ijtimoiy apatiyaga (loqaydlikka) qarshi kurashishda insonning jamiyatdagi faolligi va mas'uliyatini belgilovchi quyidagi oyatlar metodologik asos bo'ladi:

O'zgarishni o'zidan boshlash haqida: “Albatta, biror qavm o'zlaridagini (yaxshi holatni yomonlikka yoki yomon holatni yaxshilikka) o'zgartirmaganlaricha, Alloh ulardagi narsani o'zgartirmas” (Ra'd surasi, 11-oyat). Bu oyat talabalarda “ijtimoiy faollik – shaxsiy o'zgarishdan boshlanadi” degan kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

Yaxshilikka chorlash: “Sizlardan yaxshilikka chaqiradigan, ma'rufga buyuradigan va munkardan qaytaradigan bir ummat bo'lsin” (Oli Imron surasi, 104-oyat). Bu bevosita loqaydlikka (apatiyaga) qarshi kurashish va ijtimoiy nazoratni shakllantirishning ilohiy ko'rsatmasidir.

Payg'ambarimiz (s.a.v.) hadislarini bo'lajak pedagoglar uchun axloqiy o'lchov bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy foyda haqida: “Odamlarning eng yaxshisi – boshqalarga ko'proq manfaati tegadiganidir” (Imom Tabaroniy rivoyati). Bu hadis yoshlarni faqat o'zi uchun yashash (egoizm) va apatiyadan qutqarib, ijtimoiy xizmatga yo'naltiradi.

Mas'uliyat haqida: “Sizlarning har biringiz rahbarsiz va har biringiz o'z qo'l ostidagilaringiz uchun mas'ulsiz...” (Imom Buxoriy rivoyati). Bu yoshlarda o'z oilasi, mahallasi va ta'lim muassasasidagi jarayonlarga befarq bo'lmaslik hissini uyg'otadi.

Islom dini mohiyatiga ko'ra passivlik va loqaydlikni inkor etadi. Islom qadriyatlaridagi:

- **Mas'uliyat (omonat):** Inson o'z umri, bilimi va atrofidaogilar uchun mas'ul ekanligi;
- **Ihsan:** Har bir ishni go'zal va mukammal bajarish, o'zgalarga manfaat yetkazish;

- **Silai rahm:** Ijtimoiy aloqalarni bog'lash va mustahkamlash kabi tushunchalar to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy apatiyani bartaraf etishga xizmat qiladi.

Pedagogik oliy ta'limda ushbu qadriyatlarni diniy aqida sifatida emas, balki **ijtimoiy-etik kompetensiya** sifatida o'rgatish zarur. Ya'ni, talaba "nima uchun men jamiyatga foyda keltirishim kerak?" degan savolga islomiy va milliy qadriyatlar prizmasi orqali javob topishi lozim.

4. Transformatsiya va kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv

"Tarbiya" fanini o'qitishda an'anaviy ma'ruza uslubidan voz kechib, interfaol va hayotiy misollarga asoslangan metodlarga o'tish lozim. Sun'iy intellekt integratsiyalashgan ta'lim platformalarida sharqona qadriyatlarga asoslangan keystadilar (muammoli vaziyatlar) yaratish orqali talabalarda quyidagi kompetensiyalarni shakllantirish mumkin:

- **Empatiya:** O'zgaralar dardi bilan yashash.
- **Ijtimoiy daxldorlik:** Jamiyatdagi muammolarni o'ziniki deb bilish.
- **Volontyorlik madaniyati:** Begaraz yordam berish ko'nikmasi.

Yuqoridagi qadriyatlarni zamonaviy ta'limga qanday tatbiq etish mumkin?

AI-chatbotlar yordamida: Navoiy, Forobiy yoki G'azzoliyning asarlari asosida o'qitilgan sun'iy intellekt tizimlari (masalan, "Virtual Mutafakkir") talabalar bilan muloqot qilib, ularning etik muammolariga (keyslarga) sharqona yechimlar taklif qilishi mumkin.

Simulyatsion o'yinlar: "Fozil shahar" konsepsiyasi asosida yaratilgan raqamli platformalarda talabalar ijtimoiy mas'uliyatli qarorlar qabul qilish orqali o'zlarining "ijtimoiy kompetensiya" darajalarini oshirib boradilar.

Maqolada ushbu manbalardan foydalanish, "Tarbiya" fanini shunchaki nazariy bilim emas, balki hayotiy ehtiyoj, milliy o'zlikni anglash va zamonaviy global muammolarga (apatiyaga) qarshi immunitet sifatida ko'rsatishga imkon beradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Ijtimoiy apatiyaning oldini olishda raqamli pedagogika va sharqona ma'naviyatning sintezi kutilgan natijani beradi. Pedagogik oliy ta'lim tizimida:

1. “Tarbiya” fani dasturlariga sharq mutafakkirlarining ijtimoiy faollik haqidagi qarashlarini tizimli kiritish;
2. Islom sivilizatsiyasining insonparvarlik tamoyillarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar (storytelling, loyihaviy ta’lim) orqali talabalarga yetkazish;
3. Sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanib, yoshlarda ijtimoiy daxldorlik hissini uyg‘otuvchi virtual simulyatsiyalar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, transformatsiya jarayonidagi pedagogik ta’lim faqat texnologiyaga emas, balki insonning ichki dunyosini boyituvchi milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanishi lozim. Shunda biz ijtimoiy apatiyadan xoli, faol va komil shaxslarni tarbiyalashga erishamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2016.
3. G‘azzoliy, Abu Homid. Ihyou ulumid-din. – Toshkent: “Movarounnahr”.
4. Pedagogikada zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar (Xalqaro konferensiya materiallari to‘plami).